

CHISTE GRACIOSO DE UN MEDICO Y UN ARRIERO.

CANTADO CON LA TONADA DEL CORONEL.

VAN PUESTO AL FIN UNOS TROVOS NUEVOS.

A todos mis oyentes
contarles quiero
lo que pasó en Montilla
con un arriero:
este era casado
con Juanita, la diosa del prado,
que así se llamaba,
por hermosa el doctor la rondaba
de día y de noche,
con escusa de comprarle un coche
que Juana tenía,
que heredó de su señora tía:
le ofreció dinero,
y Juanita le dijo: no quiero;
en vano porfía.
Ya lo sé que la dicha no es mía:
soy tan desgraciado

que creo que en tu coche
no iré montado.

Le contesta Juanita,
que ya sabía
que aquel era su dote
y no le vendía;
porque mi marido,
cuantas veces me habrá repetido
de día y de noche;
¡ay Juanita no vendas el coche
por ningún dinero,
para que otro lo monte,
que yo soy primero.

El médico pasaba
su ardiente estío
de amor, y no lograba
sino un desvío;

hasta que resuelto
dijo á Juana. ¿Me vendes tu huerto?
y ella la responde,
esta es otra como la del coche,
mas yo no me quejo;
ni por otro á mi marido dejo;
estoy muy contenta;
mas si él llaga á caer en la cuenta
que habla usted conmigo,
saldrá el médico á palos
por el postigo.

El médico quejoso
de aquella audiencia
dijo; no me conformo,
ni puedo, ni quiero
olvidar tu cuerpo zandunguero:
por ti estoy perdido,
¡cuanto diera por ser tu marido!
y ya que no es posible,
para amarte bien mio soy libre;
te doy mil reales
si me otorgas, Juanita,
lo que tu sabes.

Juanita que deseaba
salir del paso,
le contó á su marido
todo el fracaso;
y el muy sosegado,
dijo; calla no tengas cuydado,
cógale el dinero,
y escarmienta á ese gran majadero,
dile que mañana
me voy fuera por una semana:
será venir por lana, é ir trasquilado.

Obedeció Juanita
á su marido,
sin salir del mandato
ya referido.
Mientras el arriero
con sus mulas se salió del pueblo,
como quien se iba
á viajar para toda su vida,
el médico estaba
esperando que Juan se marchara
para lograr su intento,
fué á buscarla sin perder momento
y aunque estaba en cama,
sin embargo le dijo la dama,

traiga usted el dinero
esta noche, á cenar le espero
y estaremos juntos
porque yo tengo miedo,
á los difuntos.
El médico prorumpe
blanca azucena,
ya hace tiempo que andaba
tras de tu cena,
vendré á acompañarte,
y pondré mi esmero en obsequiarte,
pues por complacerte
sufriria mil veces la muerte,
dijo enamorado,
y á ese tiempo cayó desmayado.
Juana le levanta;
con su voz de cirena lo encanta,
y le reanima,
y el doctor poco á poco se arrima,
y ella dijo tato,
caballero eso no es el trato;
no hay que propasarse,
mire usted que puede sofocarse,
y no nesecita
sabiendo que esta noche estoy solita.

Se fué el médico alegre
y esperanzado,
y no tuvo en su vida dia mas largo;
las horas contaba
y á menudo del sol se quejaba,
porque no corria
tan aprisa como él queria
llegada la noche
por las calles iba troche y moche,
llamando á Juanita;
el doctor no hizo falta á la cita
no llamó á la puerta,
porque ya estaba habierta.
Entró muy gozoso
á su lado se sentó amoroso,
muy franco y sencillo
á la dama presentó el bolsillo:
ella lo asegura
y en su seno le dió sepultura:
y estando cenando,
este aquí á la puerta llamando;
decia el arriero,
abre, chica, pronto que me muero,

y Juana que opina
esconderle en el arca de harina,
y el doctor conviene,
y Juanita ya no se detiene;
mi esposo es quien llama,
ella le abre, y su Juan
se fué á la cama.

Se quejaba el arriero
y ella con calma
le decia: ¿qué tienes
Juan de mi alma?
Ves, llama al doctor
que me quite este acerbo dolor.
Juana bien sabia
que en su casa no le encontraria;
pero la taimada
fue, y volvió diciendo que no estaba.
¿Qué hacemos ahora?

El no está, que venga la doctora
que ya habrá aprendido
á curar de ver á su marido.
Se fué diligente,
y la médica vino
y pulsó al paciente.
La doctora enterada
de su compleccion,
le propinó el jarabe de estomacón,
por ser muy probado;
ve por él que yo tendré cuidado;
se solió Juanita.

Juan que vió á la doctora solicita,
fué y le contó un cuento
sobre el arca, y logrado su intento,
Juan quedó aliviado,
y el doctor por su culpa afrentado;
el lance no es flojo,
porque hay para volverse loco,
para no amigarse,
y motivos para no casarse,
ni hablar con mugeres:
todo aquel que en pos de placeres
no mira su afrenta,
llevará si es casado la cornamenta.
Entró Juanita, y dijo:
toma el jarabe;
no es menester, bien mio;
Dios se lo pague
aquí á la señora:

que ha acabado de curarme ahora:
y estoy convencido
que á curar le gana á su marido;
yo ya lo obeservaba
en la calle cuando te curaba
veas de pagarle;
el favor que me ha hecho
es muy grande.

Y aun que esté el doctor,
si me vuelve atacar el dolor
vendrá á visitarme,
y tendrá la bondad de curarme:
entonces, Juanita,
echó mano y le dió media oncita;
se fué á acompañarla,
y á Juan le dió la idea
de quemar el arca.
El arriero decia,
haciendo el bobó,
esta arca no me sirve
mas que de estorbo.
Le pegaré fuego,
y si acaso hay algun raton dentro
por comer harina,
pagará tambien su golosina.
El doctor caliente,
chámuscado salió de repente;
revento la traca,
y Juanillo echó mano á la estaca,
sin valerle Juana,
al doctor le zurró la badana;
cuanto mas chillaba,
el arriero mejor le zurraba;
cuanto mas huía,
con mas alma Juan le sacudia:
hasta una vecina
le tiraba agua por encima.
Se salio engachado,
sin bolsillo y bien escarmentado,
se metió en su casa,
la muger le preguntó: ¿qué te pasa?
¿tu tambien lo sabes?
no hay motivo para que te alabes.
Cuando vino Juana
le contaron toda la jarana
y Juan muy contento
convidó la doctora
por fin del cuento.

TROVOS

Que se cantan en la tonada de la Jota.

*El demonio de mi amo,
Parece un poco birote
Que ha plantado, un árbol seco,
Y ahora quiere que brote.*

Por pedirle lo que gano,
Anteayer tarde en la huerta,
De poco nos agarramos,
Y no tiene buenas vueltas
El demonio de mi amo.

Es tan duro de cogote
En inclinar la cabeza,
Se emboza con su capote:
Como es teniente de orejas,
Parece un poco birote.

En un ribazo hay un hueco,
Que se ha caído un peñon,
Y me hace llevar estiércol,
Y como es tan cabezon,
Ha plantado un árbol seco.

A yer tuvo un alboroque
En una grande función,
El grandísimo birote;
El árbol ya se seco,
Y ahora quiere que brote.

*A un joven y á un viejo quiero,
Aunque con distinta ley:
Quiero al joven por su cara,
Y al viejo por la del Rey.*

Es mi carácter grosero,
Y no puedo remediar,
Y mi genio placentero;
Y para especulizar,
A un joven y á un viejo quiero.

Soy mas tenaz que Muley,
Y voy siguiendo mi intento,
Tengo mas calma que un buey,
Y a los dos doy cumplimiento,
Aun que con distinta ley.

Es en el mundo muy rara
La que suele despreciar,
Con el interés soy clara,
Pero en tocando al casar,
Quiero al joven por su cara.

Aunque me pretenda un Rey,
Con su opulencia y su oro,
No he de faltar á mi ley;
Por su cara al mozo adoro,
Y al viejo por la del Rey.

*La libertad es un don
Que hereda el hombre al nacer;
La defiende la razon,
Y la combate el poder.*

Cuando hay buena fé y union,
Se respeta la igualdad
Se reprime la ambicion
Y se acata la verdad,
La libertad es un don.

Unos la suelen perder
Porque en robar no hay enmienda,
Otros por una muger
Les quitan la mejor prenda
Que hereda el hombre al nacer.

Traspasan un corazon
Los tiranos con sus tretas;
Se arman de la inquisicion,
A mas de las bayonetas
La defiende la razon.

Absolutos quieren ser
Los reyes para mandar;
No quiere el pueblo ceder
Ni dejarse esclavizar,
Y la combate el poder.